

Deriva audiovisual em vestígios: memórias e enigmas da sociedade espectral

Audiovisual drift in Vestígios: memories and enigmas of the spectral society

Eduardo Nespoli¹

Resumo

O objetivo do texto é refletir sobre as noções de simulacro e deriva audiovisual, tomando-as como componentes poéticos principais da obra Vestígios. Trata-se de uma composição audiovisual experimental criada inteiramente a partir de um software concebido para tal finalidade. Vestígios utiliza coleções de imagens que são processadas digitalmente com o objetivo de incrementar os níveis de entropia e produção de sentidos, evocando a condição espectral que caracteriza o imaginário social no século XXI. Imersas em uma zona de turbulência sonora e acasos, tais imagens ressurgem enigmáticamente, lampejando arquétipos de gestos, hábitos, objetos, máquinas e relações que suscitam a presença de sua sombra na memória do espectador.

Palavras-chave: Audiovisual, Imagem técnica, Simulacro, Deriva, Imaginário.

Abstract

The purpose of the text is to reflect on the notions of simulacrum and audiovisual drift, considering them as the main poetic components of the work Vestígios. It is an experimental audiovisual work entirely composed from a purpose-built software. Vestígios uses collections of images that are digitally processed with the aim of increasing the levels of entropy and production of meanings, evoking the spectral condition that characterizes the social imaginary in the twenty-first century. Immersed in a zone of sonic turbulence and chance, such images enigmatically reappear, flashing archetypes of gestures, habits, objects, machines and relationships that stimulate the presence of their shadow in the spectator's memory.

Keywords: Audiovisual, Technical image, Simulacrum, Drift, Imaginary.

¹ Eduardo Nespoli é docente do Departamento de Artes e Comunicação da Universidade Federal de São Carlos. Possui graduação em música e doutorado em artes pela Universidade Estadual de Campinas. Sua pesquisa tem como foco os processos criativos relacionados com a música experimental e a arte sonora, o hibridismo nas artes e o desenvolvimento de softwares e dispositivos voltados para a criação de performances e instalações sonoras e audiovisuais.

Introdução

O texto explora os conceitos que inspiraram a criação de *Vestígios*², uma peça audiovisual experimental desenvolvida inteiramente em meio computacional. Trata-se de um trabalho híbrido que pode ser executado ao vivo. O trabalho foi concebido a partir de um software criado para tal finalidade, composto por sintetizadores de sons e executores de imagens. Partindo do contexto criativo relacionado à música eletroacústica experimental, o software foi estendido para funcionar como uma máquina audiovisual que integra som e vídeo em um único ambiente computacional de performance. Assim, a execução do vídeo é inerente à execução musical e ocorre de forma integrada. O software pode ser compreendido como um meta-instrumento audiovisual. Isso permite ao artista um ambiente multimídia de performance com características singulares.

Vestígios incorpora elementos de improvisação e acaso, tanto no que se refere à execução musical quanto à geração do vídeo. Os algoritmos proporcionam ao artista uma performance dinâmica que inclui o desencadeamento de ocorrências ao acaso com objetivo de dinamizar as relações entre as informações sonoras e visuais. O vídeo resultante é gerado a partir de dois executores de imagens articulados entre si. Não há uma pré-montagem linear do vídeo. Ao contrário, o software possui algoritmos que operam aleatoriamente a ordenação de imagens estáticas e excertos de vídeo, que são executados a partir de agrupamentos de arquivos pré-armazenados na memória do computador. Cada um desses agrupamentos se relaciona com uma das sessões que compõem a peça. Deste modo, a cada performance o resultado varia, pois o algoritmo que executa as imagens nunca gera a mesma sequência. Além disto, os dois executores combinam e sobrepõem imagens, incrementando, deste modo, a singularidade do resultado.

² Trabalho exibido no *New York City Electroacoustic Music Festival*.

Em uma segunda camada algorítmica, o vídeo resultante da combinação das imagens é processado digitalmente. As imagens originais passam então por diversos filtros digitais, que modificam suas características visuais. Nessa segunda camada, algoritmos de análise sonora atuam para alimentar os parâmetros de processamento que modificam as imagens, possibilitando uma absoluta integração entre o som e o vídeo resultante.

Vestígios investiga a noção de simulacro a partir do trabalho com imagens técnicas. Na peça, coleções de imagens são inseridas em uma zona de turbulência sonora com o objetivo de produzir um efeito de anamorfose por sinestesia, evocando, nesta operação, a fantasmagoria que emerge da relação entre aparelhos e memória na sociedade do século XXI. A seguir, os principais componentes poéticos que conduziram a criação de Vestígios serão descritos.

Pós-história, tecnologia e imaginário

O século XXI tem fornecido cada vez mais evidências de que a sociedade encontra-se em um mergulho para dentro daquilo que Vilém Flusser (2008) denominou de período pós-histórico. O termo refere-se ao imaginário social que se desdobra da relação com os aparelhos audiovisuais, cuja principal característica seria uma precipitação do humano em direção ao “abismo da zero-dimensionalidade”, uma queda “rumo ao vácuo dos quanta”, situação em que o imaginário é dissolvido e processado pelo cálculo dos aparelhos, rompendo com o tempo histórico-linear que caracterizava a sociedade da escrita. A invenção da fotografia, assim como de todos os aparelhos eletrônicos e digitais subsequentes, inseriu a sociedade em um universo espectral em que “as imagens projetam sentidos sobre nós porque elas são modelos para o nosso comportamento” (Flusser, 2008, p. 60).

Nesse contexto, a realidade desdobra-se a partir de uma memória fluida e em mosaicos, que se constrói e se desconstrói continuamente a partir de processos que se encontram intensamente mediados pelas tecnologias audiovisuais. A esfera biológica e a esfera

tecnológica operam em continuidade, uma vez que a memória é compartilhada através de diversos tipos de dispositivos de geração e distribuição de informações, que se encontram conectados em rede. Fragmentos audiovisuais emergem como espectros que interceptam a memória, percorrendo o imaginário individual e coletivo. Recordação e imaginação se confundem, esvaecendo deste modo os limites entre o real e o ficcional. Neste contexto, não é possível tratar a imagem e o som como meras representações, uma vez que atuam na própria construção da realidade.

Considerando tais aspectos, Vestígios toma a noção de espectro e simulacro como foco do processo criativo. O método de criação também investe na ideia do artista enquanto colecionador de fragmentos audiovisuais, que são reciclados e tratados digitalmente com objetivo de produzir combinações ao acaso que possibilitem instigar um estado perceptivo no espectador. Os fragmentos são tratados como peças destacadas da rede de simulacros que atravessa o imaginário, que são processados digitalmente com a finalidade de evocar as sombras que residem na memória. Trabalhando com o processamento digital e a recombinação ao acaso de fragmentos, Vestígios investiga os fluxos espectrais da sociedade digital, estimulando a percepção de arquétipos que se relacionam com os estados corporais e os modos de vida.

Simulacros, resíduos, vestígios

McLuhan (1969) assinalou pioneiramente as consequências da integração entre a tecnologia eletrônica e o corpo na sociedade telemática. A tecnologia eletrônica e digital reduz a informação ao código transportado na velocidade da luz, implodindo o espaço-tempo planetário ao mesmo tempo em que interliga intensamente a memória individual e coletiva: “Nossa nova tecnologia elétrica apresenta tendências orgânicas e não-mecânicas porque ela projeta e estende, não os nossos olhos, mas o nosso sistema nervoso central, como uma vestimenta planetária” (McLuhan, 1969, p. 329).

Deste modo, a sociedade contemporânea, telemática, não pode ser vista fora do contexto que se desprende da utilização de dispositivos eletrônicos e digitais que atuam constantemente na produção de processos de subjetivação coletivo (Guattari, 1990). Somos uma sociedade geradora de informações audiovisuais, que são lançadas na rede telemática por grandes centros produtores, muitas vezes como forma de controle. Todavia, o controle social inerente à dimensão tecnológica não é tão óbvio assim, na medida em que ele dissimula intenções e opera por modulação (Deleuze, 1992).

Resíduos audiovisuais sobram em todos os lugares, na maioria das vezes, desprendidos da lógica que os interligava, às vezes sendo rearranjados à revelia ou para comporem simulações que não visam senão confundir mais ainda o ambiente coletivo. Em razão disso, a sociedade digital é uma sociedade fragmentária. Contudo, os resíduos resguardam vestígios que fornecem uma pista sobre o nosso modo de vida. Os resíduos audiovisuais, quando manipulados em meio digital, acendem rastros, não de um fato ou evento ocorrido, mas das simulações que assombram o real. Por meio de processamento digital, é possível evocar informações que se associam ao seu poder de simulacro.

O termo simulacro não se refere a uma imagem ou signo enquanto representação de um mundo real, mas a um duplo operatório que se instaura enquanto realidade própria. Os simulacros não são cópias de algo, uma vez que encerram “uma potência positiva que nega tanto o original como a cópia” (Deleuze, 1974, p. 267). Assim, os simulacros já se encontram desprendidos de sua origem e independem dos objetos e eventos que os geraram. Essa independência os concede fluidez de forma, pois são liquefeitos e assumem aparência de acordo com os suportes que ocupam. Transmutando e se disseminando, os simulacros comportam-se como entes que simulam o real. Somos atingidos por eles como “fluxos de ondas” (Deleuze, 1974, p. 282).

Tal independência, contudo, não os retira potência. Ao contrário, sua potência reside justamente na capacidade amorfa de trânsito com possibilidade de figuração. Investigando a concepção de simulacro em Epicuro, Deleuze irá destacar um tipo específico de simulacro com tal capacidade: são os fantasmas. Segundo o filósofo, “há três variedades de fantasmas: teológica, onírica e erótica”. Vestígios se interessa mais fortemente pela segunda variedade, em razão de eles serem compostos por simulacros “aptos a se dissolver, condensar e dissipar, rápidos e tênues demais para se oferecerem à vista, mas capazes de fornecer ao *animus*, visões que lhes são próprias” (Deleuze, 1974, p. 283).

Assim, os simulacros, transitando pelas máquinas audiovisuais, podem emergir e se concretizar no real, disseminando sua simulação ao serem incorporados à vontade (*animus*) dos seres, uma vez que não há separação efetiva entre a esfera biológica e tecnológica, conforme destacado por McLuhan (1969) e por Flusser (2008). Não somos, deste modo, meros usuários de aparelhos, uma vez que eles operam como espécies de órgãos que, por meio de simulacros, efetivam uma realidade.

Jean Baudrillard realçará algo similar acerca desta questão ao afirmar que os simulacros no estágio atual, ou seja, o da sociedade informacional, são “uma estratégia de real, de neo-real e de hiper-real, que faz por todo o lado a dobragem de uma estratégia de dissuasão”. Assim, segundo o filósofo, a imagem “não tem relação com qualquer realidade: ela é o seu próprio simulacro” (Baudrillard, 1991, p. 13-14). No interior deste jogo de simulações e espelhamentos de simulações, tudo reflete tudo e ao mesmo tempo tudo está vazio de sentido, pois tamanha a saturação de informações que todas as coisas significam coisa alguma. O verdadeiro e o falso, o real e o imaginário se confundem, uma vez que a simulação identifica uma estratégia que visa apagar tais diferenças e limites. Tal estágio, em que a informação paradoxalmente satura e neutraliza qualquer sentido possível, encontra-se intimamente relacionada com a “circulação acelerada do capital” juntamente com a “ação dissolvente, dissuasiva, da informação, dos *media* e dos *mass media*” (Baudrillard, 1991, p. 104).

Espectros, corporeidade e audiovisualização

Há algo de assombroso nos simulacros audiovisuais que transitam tecnologicamente pelo mundo que diz menos sobre sua capacidade de perpetuação em um meio material do que sobre seu potencial de disseminação e incorporação. No contexto das tecnologias digitais, os simulacros atuam como espectros que fluem entre suportes, agenciando e transformando continuamente a matéria que os absorve e os devolve, alterados ou não, ao próprio mundo. Tais espectros são entidades autônomas que coletivizam e interligam uma totalidade heterogênea humano-máquina, replicando percepções e saturando sentidos. Sua potência reside justamente no estado virtual pelo qual podem reaparecer e assombrar, percorrendo a vitalidade do corpo.

O corpo está assim em uma posição de terminal, conectado pelo ouvir, pelo ver, pelo tatear, pelo sentir integrado na totalidade biotecnológica, através da qual absorve e armazena na carne o mundo e suas relações, operando também como veículo dos espectros que emana e redistribui. Enquanto transitam entre dispositivos, os espectros encontram-se em estado potencial. Contudo, ao serem incorporados, passam a atuar mais precisamente como vetores de subjetivação (Guattari, 1990), impulsionando seu simulacro na vida do outro. Nossos corpos assimilam espectros audiovisuais de todos os tipos, que nos envolvem em um devir corpo-tecnologia, memória-simulação. Deste modo, os espectros retidos no corpo ressoam na matéria sua simulação, emulando sua presença. São posturas, gestos, ações, arquétipos que assombram o corpo, sutilmente, identificando seu estar no mundo.

A potência corpórea de existir nos permite capturar tais espectros, que articulam o corpo ao mundo material e imaterial. Nesse processo de assimilação, a memória opera sinestésias. Assim, não somente escutamos sons e enxergamos imagens como também escutamos visualidades e enxergamos sonoridades. A percepção não é simples e categórica, mas um fenômeno complexo e heterogêneo. Percebemos o som e a imagem em um movimento

sensorial integral que interliga memória e imaginação a partir de diversas sensações corporais simultâneas.

Figura 1. Imagem processada em Vestígios: postura

Vestígios cria um ambiente de turbulência sonora que se articula à projeção do vídeo, proporcionando ao espectador um “contrato audiovisual” em que sons e imagens se retroalimentam e estabelecem uma unidade perceptiva, a qual Chion (1990) denomina como “audiovisão”. Perseguindo esse modo perceptivo integrado, Vestígios opera com sonoridades que buscam imergir o espectador em um espaço tecno-onírico em que o memorar e o imaginar se misturam. Esta zona sinestésica e de entorpecimento dos sentidos demanda do espectador uma carga adicional de energia, que aciona sua memória na tentativa de interligar os signos que acendem na tela, provocando lampejos de recordação. Não se pretende, deste modo, produzir uma narrativa, mas estimular a memória subliminar através da aparição dos espectros que assombram o real.

Figura 2. Imagem Processada em Vestígios: gesto

Vestígios explora na articulação entre o audível e o visível tal zona de turbulência, buscando desestruturar a positividade do simulacro, complicando-o em termos de sua resolução e neutralidade. O objetivo é descolar o espectador do sentido idealizado pelo qual o simulacro, codificado socialmente, simula sua hiper-realidade. O simulacro resguarda em si uma positividade pela qual ele emula o estado capitalístico no corpo. Simula assim uma pseudo-satisfação que se movimenta em circunvoluções que aderem a um centro de neutralidade, cujo propósito é mesmo anestesiá-lo o movimento das alteridades. Toda tentativa de mudança é assim convertida em pseudo-mudança através de um denominador comum, esteticamente neutro e universal.

Assim, por meio do som e do processamento digital das imagens, Vestígios produz uma anamorfose do simulacro. Sua superfície é removida, restando apenas a percepção de sua sombra. Tal anamorfose é também sinestésicamente provocada pela composição sonora através do uso de diversas amostras de áudio captadas da ruptura de objetos, que são

manipuladas temporalmente, buscando revelar o instante em que a matéria se fragmenta. O som da fragmentação em vestígios aparece enquanto componente poético de um mundo estilizado, cujo propósito do simulacro é justamente mascarar. O estilizado material expõe, deste modo, o que a simulação pretende neutralizar.

Concomitantemente, o processamento digital das imagens as torna turvas e opacas, de tal modo que a nitidez, traço inerente à positividade do simulacro, é enfraquecida. O simulacro carrega em si contradições, uma vez que busca mascarar algo ao simular sua hiper-realidade. Ao serem sobrepostas e combinadas aleatoriamente por meio dos algoritmos, as imagens acabam por expor tais contradições, pois um simulacro é cercado por outro, que o contrapõe, compondo antíteses. Sobrepostos nesta zona de turbulência sonora e contradições, as imagens-simulacro lampejam na tela arquétipos que evocam a presença de sua sombra na própria memória do espectador.

Figura 3. Processamento digital e sobreposição de imagens em Vestígios: sombras

Memórias e enigmas

O enigma do simulacro é sua capacidade de simular a hiper-realidade, tornando, deste modo, o mundo intangível diretamente. Assim, por detrás de uma simulação reside sempre uma outra: "cavernas por trás de toda caverna", como afirma Deleuze (1974, p. 269). Não é possível, portanto, desvendar o enigma do simulacro, mas apenas jogar com ele, balançá-lo de um lado a outro, estimulando na memória sua sombra. A sociedade tecnológica do século XXI é fantasmagoria dela mesma.

Ao se referir à sociedade pós-histórica, Vilém Flusser (2008, p. 14) vislumbrará o futuro a partir de duas tendências principais. A primeira delas, refere-se à consolidação de uma "sociedade totalitária", centralmente programada, em que os funcionários atuam apertando botões e replicando informações a partir de centros de programação. A segunda hipótese assinala uma "sociedade telemática dialogante", cujos atuantes são colecionadores de imagens" que, criativamente, transformam a informação por meio do jogo com seus dispositivos audiovisuais. Para Flusser (1985, p. 15): "aparelho é brinquedo".

Se os espectros possuem a capacidade de incorporação e simulação é porque eles influenciam subliminarmente a memória e o corpo. Assim, no mundo espectral das tecnologias digitais, o artista pode atuar como colecionador de fragmentos audiovisuais, com o objetivo de jogar com os sentidos e simulações. Os fragmentos que povoam e poluem o imaginário podem ser reciclados pelos colecionadores de arquivos que, ao invés de buscarem reconstruir narrativas lineares, se aventuram em um jogo combinatório de informações, transfigurando e distorcendo as audiovisualidades técnicas. Lançam assim os simulacros em um jogo de acasos, em uma deriva audiovisual.

No universo dos sonhos, a realidade é liquefeita por natureza, e os acontecimentos são descontínuos e isentos de materialidade. Não recordamos ao certo uma história, mas um

conjunto de memórias espectrais que permutam entre si sentidos parciais ou indeterminados. Os sonhos emergem como enigmas a serem desvendados. Não lembramos a totalidade dos sonhos, mas apenas seus vestígios. Os vestígios fornecem pistas, estimulam a memória na busca de um sentido, envolvendo-a em um devaneio.

No devaneio dos sonhos, os vestígios de informações se apresentam como enigmas, elementos fragmentados que são reciclados pelo corpo, para que sejam devolvidos e compartilhados no processo da experiência coletiva e social. Não podemos controlar os sonhos porque eles são uma potência involuntária da própria existência. Se considerarmos que tal potência opera como um dispositivo de processamento e reinvenção do real, não deixaria de ser oportuno repensar as tecnologias digitais como meios para expandir o devaneio dos sonhos em um processo artístico no qual se processa tecnologicamente os próprios simulacros. Contudo, para que isso ocorra, os simulacros não podem ser mantidos atrelados ao seu conjunto lógico, ou seja, à narrativa que lhes confere positividade. Eles necessitam ser postos em uma deriva na qual sua sombra reaparece enquanto enigma. No processo de criação de Vestígios tomei tal ideia como referência.

Deriva audiovisual

O trabalho audiovisual em Vestígios não objetiva montagem fixa. Não há intenção de delinear uma lógica que proponha uma narrativa linear. O objetivo é, ao invés, incrementar a entropia de sentidos, lançando os simulacros em um jogo de acasos. Assim, o que proponho no trabalho é uma deriva audiovisual em que o próprio espectador se interponha e tenha sua memória estimulada pelo vídeo. Na sociedade telemática, o corpo encontra-se penetrado na rede eletrônica das informações. A memória está constantemente interconectada. Ou seja, o arquivo audiovisual é a própria memória. Os espectros fluem pelo complexo bio-maquínico incessantemente e ocupam posições para simular a hiper-realidade coletiva. Mas ao mesmo

tempo que fluem podem ser alterados tecnologicamente, uma vez que não possuem forma fixa.

Se os simulacros são elementos de controle que exercem seu poder através da configuração de uma hiper-realidade, proponho o ato artístico enquanto forma de interferir e produzir interrupção por meio de deriva e devaneio. Não se trata exatamente de escapar aos simulacros, mas de simular nos simulacros uma simulação outra. Por meio de espectrologia tecnológica, o espectador é estimulado a interagir com o vídeo para encontrar seu próprio enigma. O espectador, portanto, complementa o projeto na medida em que o enigma não se encontra no vídeo, mas mais precisamente na relação de sua memória com o vídeo.

Como em um sonho, as coisas não se apresentam linearmente, mas fluem em uma deriva de perceptos que movimentam a memória em relances que ativam um novo estado de simulação. Uma transmutação de perceptos idealizada pelo ato artístico que, mediado tecnologicamente, intercepta o hiper-real enquanto deriva e devaneio. Os vestígios de simulação capitalística, postos em deriva na máquina audiovisual, aparecem assim como enigmas da memória e da própria existência. Talvez seja possível, nesta deriva, perceber no simulacro a sombra de si mesmo.

Referências

Baudrillard, J. (1991). *Simulacros e simulação*. Lisboa: Relógio D'água.

Chion, M. (1990). *Audiovision: sound on screen*. New York: Columbia University Press.

Deleuze, G. (1974). *Lógica do sentido*. São Paulo: Perspectiva.

Deleuze, G. (1992). *Conversações*. São Paulo: Editora 34.

Flusser, V. (1985). *Filosofia da caixa preta*. São Paulo: Hucitec.

Flusser, V. (2008). *O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade*. São Paulo: Annablume.

Guattari, F. (1990). *As Três Ecologias*. Campinas: Papirus.

McLuhan, M. (1969). *Os meios de comunicação como extensões do homem*. São Paulo: Cultrix.